

КАРАВАННЫЕ ПУТИ СЕВЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ ХОРЕЗМА. НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хожаниязов Г.¹, Хакимниязов Ж.²

¹Каракалпакское отделение АН РУз.

²Каракалпакский государственный университет

Изучение археологических памятников северной периферии Хорезма начато в конце 20-х годов XX столетия. В 1926 г. Н.А.Баскаков, А.Дэвлет и др. (Москва) исследователи собирали этнографические материалы, записали легенды о древних памятниках нижней дельты Амударьи. В 1928-1929 гг. А.Л.Мелков (Санкт-Петербург) открыл городище Куюк кала. Профессор А.Ю. Якубовский впервые обследовал холмы к Ю -3 от города Ходжейли (Гяур кала, Назлымхан Сулу и др.памятники). Изучением памятников нижнего течения Амударьи в 30[^]40-х годах XX столетия занимался академик Я.Г.Гулямов. Начиная с конца 50-х и начала 60-х годов археологические исследования Приаральской дельты Амударьи, начатые в послевоенные годы Хорезмской экспедицией, были продолжены сектором археологии Каракалпакского Отделения АН РУз (В.Н.Ягодин и др.). Начиная с 1985 года к изучению археологических памятников нижней дельты Амударьи подключились археологи КГУ имени Бердаха. В последние годы в связи с инвентаризацией памятников нами были осмотрены ряд ранее известных археологических объектов современной дельты Амударьи. В результате этих работ была уточнена датировка отдельных памятников археологии (Шурча калы, Кусхана, Порлытау, Крантау и др.), а также открыты новые археологические объекты (Кетменчи баба, Азизлер баба и др.) [1]. Городище Шурча расположено на северо-западной окраине города Нукуса. Оно имеет в плане форму прямоугольника, размером 180x120 м. ориентированного сторонами по сторонам света. Стены сохранились в виде сильно оплывших многочисленных выступов вдоль внешних сторон валов. На северной и южной стенах располагались по три, на западной и восточной по две прямоугольные башни. На каждой из углов расположена башня, в среднем размером около 12x12 м,

которая как бы обтекает с двух сторон входящий в нее угол крепости. Въезд находится в середине восточной стены крепости и защищен предвратным сооружением прямоугольной формы в плане размером около 22x14 м. Установлено, что крепостные стены и башни сложены из сырцового кирпича размером 40-41x40-41x10-12 см. Остатки рва хорошо просматриваются вдоль северной и западной стен. Ширина 4-6 м, глубина 2 м. К IV—III вв. до н.э. относятся крупные хумы с круглым венчиком, с короткой шейкой, отделенной от тулова одним-двумя валиками, а также фрагменты стенки горшкообразной хумчи и красноангобированного кувшина. К этому периоду относится, вероятно, обнаруженной И.В.Савицким фрагмент терракотовой статуэтки Анахиты. Среди находок керамики II-IV вв. н.э. керамические трубкибуры свидетельствуют о высокоразвитой культуре населения в это время. Городище Шурча, возможно, был центром значительной территории, о чём свидетельствуют расположенные вокруг него такие археологические объекты как Кусхана, Азизлер баба, Салмен ата и др. Башня Кусхана находится на юго-западной окраине города Нукуса и расположена в самой высокой части каменистого бугра над поймой Амударьи. Она в плане квадратная, основание размером 7,5x7,5 м., построена из сырцового кирпича размером 30x30x5 см. Высота башни в современном состоянии 4 м и имеет форму усеченного конуса. Верхняя часть её, вероятно, во время ремонта, была построена из жженных кирпичей размером 30x30x5 см. Внутри башни имеется одно помещение, занятое современным погребением. Вход в башню шириной 0,8 м находится в восточной стене. Время сооружения башни относится к IX-XI вв. В XII-XIII вв. в башне проводятся ремонтные работы. Башня Кусхана функционально связана с населенными пунктами на месте городище Шурча, а также Кетменчи. С места, где расположена башня Кусхана, хорошо видны башни у возвышенности Назархан с южной стороны и у Азизлер баба с северной стороны. В пределах кладбища Кусхана собраны керамические материалы VII-VIII, IX-XI и XII-XIV вв. В 30 м к востоку от сигнальной башни выявлена пахсовая ограда в плане прямоугольник (около 10,7x8,25 м), возможно,

намазгох и десятки саганы, для возведения которых использованы крупноформатные сырцовые кирпичи из какого раннесредневекового объекта Куханы. Эти сооружения, в том числе намазгох и сагана, позднего происхождения. Они по своим конструкциям и качеству работ, возможно, относятся к XVII-XIX вв. Наибольший интерес представляет открытый новый памятник Кетменчи баба, который расположен напротив Куханы на левом берегу Амударьи. Объект в плане овальный холм, вытянутый с востока на запад длиной около 275 м., шириной 75-150 м., высотой 2-4,5 м. Северный и северо-западный края его круты, остальные пологи. Внешние стены сохранились в основном в виде оплывших валов. Вся территория памятника и пространства вокруг него заняты мусульманским кладбищем, носящим название «Кетменчи баба». На его склоне и в выбросах земли у могил собраны многочисленные фрагменты красноангобирванной керамики, в частности хумы и хумчи кушанского периода. На развалине встречаются также фрагменты керамики VII-IX и XII-XIV вв. Предварительный археологический осмотр и обследование, как развалин памятника, так и его окрестностей показывает, что это обычный небольшой античный военный пост, в окрестностях которого отсутствуют следы не только города, но и следы значительного поселения. Кетменчи, вероятно, служил перевалочным пунктом на одной из трех международных торговых дорог: Бухара-Варахша-Кызылкум-Шурахан-Кят-Нузкат-Вайхан-Нукбаг-Миздахкан-Гургандж.

Безусловно, это была та самая дорога, о которой упоминал в XVII в. Абулгази. В 1621 г. он, отправляясь из Кята в Гургандж, встретил своего отца Араб Мухаммед хана около Хаст-Минара (к северу от Гурлена Г.Х.). Выступив оттуда вместе на следующий день, они остановились в местности Ички-кули. На следующий день они достигли истока канала Ташлы Ярмыш, где и остановились. Начало этого канала академик Я.Г. Гулямов ориентировочно определил к истоку канала XIX в. Суенли и в начале XX в. Лаузана, возле города Тахиаташа, точнее около кладбища Кетменчи баба. При этом, Я.Г.Гулямов писал, что Ташлы Ярмыш является древним руслом

восстановленного канала, одного из ранее орошавших территорий, прилегающий к Ходжейли и Аибугиру, который упоминается в вакуфном документе Кутлуг Тимура [2]. Судя по географическому расположению и археологическим признакам, в ней может быть локализован средневековый пост Нукфаг (Нукбаг). О нем впервые упоминает, ал Макдиси (X в) и помещает его между Вайханом (около города Мангита) и Миздахканом (около Ходжейли) [3], а также отмечает, что вокруг Нукбага проходил канал, выведенный из Амударьи и уходивший в степь. От башни Кусханы около 15 км севернее, на каменистом бугре, находятся остатки сигнальной башни [4] и кладбище Азизлер баба. В 10 км севернее от города Нукуса, на каменистом бугре, находятся остатки сигнальной башни [4]. Отсюда превосходно видно городище Ток кала, который расположен в 5 км к северо-западу от башни. Рядом с башней расположено кладбище Азизлер баба, где впервые собраны керамические материалы IV-III вв. до н.э., II-IV, IX-XI, XII-XIV вв. н.э., а также были установлены, что комплекс мавзолеев Азизлер баба, Келмес баба и Кадирберди находятся наверху средневекового археологического объекта. Объект, согласно керамическим материалам, датируется XII-начало XIII вв. Краптау. Установлено, что возвышенность Краптау, которая расположена в 30 км северо-западнее от города Нукуса (Нукусский район РК), являлась крупным некрополем в древности, средневековье и позднее средневековье. На одной из высоких бугров Краптау были обнаружены сигнальные башни. В настоящее время она представляет собой бугор диаметром около 15 м., высотой 3-3,5 м. Судя по завалам, она была возведена из сырцового кирпича, встречаются фрагменты жженого кирпича (22x22x3,5-4, 23x23x3,5-4,5 см). Башня предварительно датируется XI-начало XIII вв. Порлытау. Она расположена на территории хозяйства «Турткуль» (Кегейлийский район РК). Возвышенность вытянута узкой полосой с севера на юг на 3 км, ширина её не превышает 500-600 м. Предварительные археологические наблюдения показывают, что на возвышенности Порлытау сохранились погребальные памятники древности (оссуарные, возможно, курганные могильники) и средневековья. Особенно

обильно здесь представлены некрополи эпохи средневековья, не говоря уже о современных могильниках. В результате предварительных исследований возвышенность Порлытау определена как один из крупных некрополей в древности (II-IV вв. до н.э. II-IV вв. н.э.), и средневековье (VII-VIII, IX-XI и XIII-XIV вв. н.э.) в Приаральской дельте Амударьи, после некрополей Крантау и Миздахкан. Среди памятников возвышенности Порлытау особо привлекает внимание бугор, известный у местного населения под названием «Динг». Он расположен примерно в 300 м на северо-запад от современной мечети, на западном крае возвышенности. Бугор, который находится на самом высоком месте возвышенности, в плане овальный, вытянутый длинной осью по линии Северо-запад - Юго-восток. Диаметр по основанию 19-20 м., по верху 5,5 м., высота около 2-2,5 м. На поверхности бугра когда-то стоял тригипсостиль, обломки которого разбросаны по его поверхности и к северо-западу от него. В завале видны сырцовые кирпичи размером 30x30x5 см., а также отмечены фрагменты жженных кирпичей. Название (Динг), строительный материал, и, наконец, место расположения археологического объекта не вызывает сомнения том, что перед нами остатки средневековой сигнальной башни. В завале встречаются в небольшом количестве красноглиняная и серо-глиняная керамика, формы которых характерны для IX-XI и XII-XIII вв. Таких башен только на Восточном чинке Устюрта было зафиксировано 24, в Султануиздагских горах 6. Все они, в основном, однотипные башни [5]. Сведения о дельте Амударьи содержатся в сочинении арабского географа Макдиси, написанном около в 985 г. «Ахсан ат - такасим фи -марифат ал - акалим», где описываются дороги по Хорезму и Мавереннахру. При описании путей в низовьях Амударьи Макдиси упоминает несколько населенных пунктов: От Миздахкана до Дарсана - 2 почтовые станции, затем до Кардар - день пути, затем до Джувикана - 2 почтовые станции, затем до селения Баратегин - день пути, затем до озера - день пути. Кроме того, он пишет, что от Миздахкан до Вардарага день пути, затем до Кардара день пути. [6]. Большинство из этих населенных пунктов локализовано: Миздахкан -

Ходжейли, Дарсан - Ток кала [7] Вардараг —Крантау [8], Кардар - Хайван кала, Джувикан - Мончаклы [9], Баратегин - район Кунграда [10]. Однако, исходя из новых накопленных археологических материалов, мы не исключаем, что Джувикан - это Возвышенность Порлытау. Об этом свидетельствуют следующие моменты: вопервых, Джувикан расположен, согласно Макдиси, между Кардаром и Баратегином. Порлытау, как известно, так же расположен между Кардаром и Баратегином и является пока единственным памятником, между Хайван калой и Кунградом, которые находятся на правом берегу Амударьи. Вовторых, расстояние от Кардара до Джувикана определено в источнике 2 почтовых станции, т.е. 30 км. Такое же расстояние от Хайван калы до Порлытау. Втретьих, все это не противоречит хронологий. Археологические материалы объекта датированы в пределах II в. до н.э. - XII-XIV вв. н. э. Таким образом, проведенные в последние годы археологические наблюдения показывают, что сигнальная башня, расположенная недалеко от поселка Назархан, является промежуточным, а не самым северным из подобных сооружений [11]. Открытые новые археологические памятники свидетельствуют, что в нижней дельте Амударьи, начиная с Султануиздагских гор до берега Аральского моря, существовала единая линия средневековых сигнальных башен, связанных конкретными населенными пунктами: Аяз кала, Бурлы кала, Султан баба, Куянчик, Ходжакуль, Назархан, Кусхана, Азизлер баба, Крантау, Порлытау, дальше большое селение Баратегин (Кунград). Все эти башни почти одновременны, хорошо просматриваются одна с другой, и составляют единую систему. Башни Нижней дельты Амударьи возведены на одной из ветвей древней международной торговой трассы, которая проходила как по Амударье, так и по ее берегам, и входила в цепь сигнальных башен. На северной периферии Хорезма в древние и средние века существовало несколько ответвлений караванных дорог. Одна из них, общеизвестная дорога, которая шла через Миздахкан по направлению к Гургандж, другая через Кусхана, Азизлер баба, Крантау, Порлытау, Бакырган (Кунград). Кроме того, существовала дорога вдоль Аральского моря, после спуска Устюрта, на

Восток: Бакырган (Кунград), Куюк кала Багдад, Кырк жигиттин каласы, Курганча. Последний приезд Амира Тимура в Хорезм связан именно с этой дорогой, где упоминается канал Багдадик, расположенный на территории современного Караузякского района. Об этом свидетельствуют археологические находки в городище Куюк кала (Византийские золотые брактеаты) [12] и клад монет Сасанидского Ирана V-VI вв., найденный в Тахтакупыре [13]. Суммируя результаты проведенных работ можно предположить, что полученные материалы дают немало новых сведений по древней и средневековой истории Приаральской дельты Амударьи, а также о водных и сухопутных торговых путях по нижней дельте Амударьи.

Литература

1. Гудкова, А. В., & Ягодин, В. Н. (1963). Археологические исследования в правобережной части Приаральской дельты Амударьи в 1958-1959 гг. *Материалы Хорезмской экспедиции (МХЭ)*, (7), 262-263.
2. Гулямов, Я. Г. (1957). *История ирригации Хорезма с древнейших времен до наших дней*. Ташкент.
3. Мамбетуллаев, М. (1999). Византийская индикация из Куюк калы (Северный Хорезм). *Нумизматика Центральной Азии*, (4).
4. Манылов, Ю. П. (1969). Сигнальные башни Султануиздага. *Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР*, (3), 65-71.
5. Манылов, Ю. П. (1978). Средневековые Хорезмийские памятники Восточного чинка. В *Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта* (с. 273-285). Ташкент.
6. *Материалы по истории туркмен и Туркмении*. (1939). (Т. 1). Москва-Ленинград, 187.
7. Хакимниязов, Ж. Х. (1999). ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТОВЫЕ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОРЕЗМА X-XV ВВ. (Историко-археологическое исследование). *Историкоархеологическое исследование*. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Самарканд.
8. Хакимниязов, Ж. Х. Суфийские «ханако» Хорезма. *Р е д к о л л е г и я*, 224.
9. Хожаниязов, Г. (2002). *Кетменчи — новый памятник древнего Хорезма*. Тезисы докладов Республиканского научного семинара. Хива, 34-35.
10. Хожаниязов, Г. (2003). *Оборонительные сооружения Бес калы Приаралья эпохи Хахим-аты (На примере города Кунграда)*. Нукус-Кунград.

11. Хожаниязов, Г., & Амиров, Ш. (2005). Порлытау. Новые материалы. *Вестник Каракалпакского отделения АН РУз*, (5), 89-91.
12. Хожаниязов, Г., & Хакимниязов, Ж. (2002). *Новые археологические материалы по истории города Нукуса и его окрестностей*. Материалы научно-теоретической конференции. Нукус, 5-6.
13. Ягодин, В. Н. (1981). Городище Хайванкала — раннесредневековый Кердер. В *Археологические исследования в Каракалпакии*. Ташкент, 98-101.